

MADANIYAT VA SAN'AT JURNALIISSN: 2181-4562
www.imfaktor.com

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

RO'ZMETOVA Sevinchoy*O'zbekiston davlat konservatoriya huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi milliy estrada san'ati institute
o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15661351>**SHORAHIM SHOUMAROV VA VIKTOR USPENSKIYNING
IJODIY HAMKORLIGI****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, hofiz va sozanda Shorahim Shoumarov bilan etnograf va kompozitor Viktor Uspenskiyning ijodiy hamkorligi xususida so'z boradi. 1922-yilda sahnalashtirilgan "Farhod va Shirin"ning yaratilishi, Farg'ona-Toshkent maqom yo'llarini yozib olinishida atoqli hofiz Shorahim Shoumarov va etnograf Viktor Aleksandrovichning bebaho xizmatlari tilga olinadi.

Yozib olingan "Qarinavo", "Sobirjon", "Ilg'or", "Dilrabo", "Nasrullo" ashulalarning garmoniyalashdagi Viktor Uspenskiyning ijodiy mahorati bayon qilingan.

Kalitli so'zlar: Shorahim Shoumarov, Viktor Uspenskiy, Farg'ona-Toshkent maqomlari, ashula, E.E.Romanovskaya, Chorgoh, "Farhod va Shirin".

**ШОРАХИМА ШОУМАРОВА И ВИКТОРА УСПЕНСКОГО
ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО****АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассказывается о творческом сотрудничестве этнографа и композитора Виктора Успенского с Шорахимом Шумаровым, заслуженным художником Узбекистана, хафизом и музыкантом. Создание спектакля «Фарход и Ширин», поставленного в 1922 году, и запись статусных дорог Фергана-Ташкент отмечают неоценимые заслуги известного хафиза Шорахима Шумарова и этнографа Виктора Александровича.

Описано творческое мастерство Виктора Успенского в гармонизации записанных песен «Кариново», «Собиржон», «Илгор», «Дилрабо», «Насрулло».

Ключевые слова: Шорахим Шумаров, Виктор Успенский, статусы Фергана-Ташкент, песня, Е.Э. Романовская, Чоргох, «Фарход и Ширин».

**SHORAHIM SHOUMAROV AND VIKTOR USPENSKY
CREATIVE COLLABORATION****ANNOTATION**

This article talks about the creative cooperation of ethnographer and composer Viktor Uspensky with Shorahim Shoumarov, a distinguished artist of Uzbekistan, hafiz and musician. The creation of "Farhod and Shirin", staged in 1922, and the recording of Ferghana-Tashkent status roads, mention the invaluable services of the famous hafiz Shorahim Shoumarov and the ethnographer Victor Aleksandrovich.

The creative skill of Viktor Uspensky in harmonizing the recorded songs "Karinavo", "Sobirjon", "Ilghor", "Dilrabo", "Nasrullo" is described.

Key words: Shorahim Shoumarov, Victor Uspensky, status of Fergana-Tashkent, song, E.E. Romanovskaya, Chorgoh, "Farhod and Shirin".

“Xalq musiqa ijodi namunalarini to‘plash va o‘rganish musiqiy madaniyat tariximizning eng dolzarb masalalaridan biridir. Milliy qo‘shiqlar xalqning ma’naviy hayoti bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, uning ichki kechinmalari, maishiy hayotini aks ettiradi... Me’rosni o‘rganib chiqmasdan yangi musiqiy madaniyatni yaratish mumkin emas”, deb yozadi V.A.Uspenskiy.

XX asrga qadar og‘zaki tarzda yetib kelgan musiqiy me’ros namunalarini o‘rganish, ilmiy tadqiq etish masalalari yuzaga chiqdi. Birinchi navbatda me’rosni to‘plash, nota yozuviga tushirish, nashr ettirish zarurati paydo bo‘ldi.

O‘zbek milliy musiqa, xalq qo‘shiqlari hamda maqomlarini yozib olishda Viktor Uspenskiyning o‘rni alohida ajralib turadi. Viktor Aleksandrovich 1919-yildan boshlab Xalq Konservatoriyasida garmoniyadan dars berish bilan birga o‘zbek musiqa bilan tanishishga va uni yozib borishga kirishdi.

Bu davrda Uspenskiy Farg‘ona-Toshkent maqomlaridan yaxshi xabardor kishilarning biri - atoqli hofiz va sozanda Shorahim Shoumarov bilan tanishadi. Uspenskiyning Shoumarov bilan tanishganligi va keyinchalik u bilan ancha do‘stlashganligining samarasi yaxshi bo‘ldi. Uspenskiy Shoumarov bilan bir necha yil birga ishladi va buning natijasida Farg‘ona-Toshkent maqomlaridan anchagina qismini notaga yozib oldi [1, B.52].

Viktor Uspenskiy E. Romanovskaya bilan birlikda ilmiy ish olib borib, Toshkentdagi san'atshunoslik ilmiy-tekshirish institutida ko‘p yillar davomida birgalikda xizmat qilganliklari bizga ma’lum. Ikkala etnograf olim ham o‘zbek xalq musiqa ijodiyoti namunalarini to‘plash va yozib olishga talay mehnat sarf qilganlar.

Institutning ilmiy xodimi bo‘lgan E. E. Romanovskaya V. A. Uspenskiy bilan birlikda Toshkentning zabardast hofizlaridan Shorahim Shoumarov hamda Abdusoat Vahobov singari keksa san’atkorlaridan o‘zbek musiqa namunalarini yozib olishga kirishishdi. Viktor Uspenskiy hamda Shorahim Shoumarov hamkorligidagi ijodiy namunalardan biri bu 1922-yilda sahnalashtirilgan “Farhod va Shirin”dir.

Yosh o‘qituvchilar va o‘zbek talaba yoshlaridan tuzilgan havaskorlar truppasi uni sahnaga qo‘yishda va rollarni ijro etishda birinchi tashabbuschi bo‘ldilar. O‘sha vaqtdagi yosh o‘qituvchilaridan biri Shamsuddin Sharafiddinov (Xurshid) Navoiyning „Farhod va Shirin“ dostoni asosida 5 pardali pyesa yozdi.

1-rasm. Shorahim Shoumarov ijro jarayonida

Biz yuqorida zikr qilib o'tgan o'zbek hofizi Shorahim Shoumarov bu asarning musiqasini tuzib berdi. U voqealarning rivojiga va xarakteriga qarab, maqomlarning ayrim qismlaridan, shuningdek xalq ashulalaridan kuylar tanlab berdi.

Shorahim Shoumarov o'zbek mumtoz, ayniqsa, Farg'ona-Toshkent maqom yo'llarining bilimdoni bo'lgan. Shu boisdan N.Mironov, E.Romanovskaya, V.Uspenskiy va boshqalar u ijro etgan ko'pgina ashulalarni notaga olib, bir necha to'plamlarga kiritgan.

Shoumarov sozgar sifatida ham tanilgan: yasagan va nozik ta'b bilan sadaf qadab bezagan cholg'ulari Moskva (1923) va Parij (1925) ko'rgazmalarida namoyish etilgan.

Xonanda 1924-yildan 1947-yilgacha O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti, folklorchi-etnograf Viktor Aleksandrovich Uspenskiy bilan birga ishlaydi. Uspenskiyning o'sha vaqtda yozib olgan musiqa materiallari orasida Dugoh Husayn va Chorgoh maqomlari qimmatli manbalardir. Bu maqomning har biri besh qismdan iborat katta bir siklni tashkil qiladi.

Uspenskiy shu davr ichida undan Farg'ona-Toshkent maqomlarini, jumladan, Bayot-I. Hofiz she'ri, Sh.Shoumarov ijrosida. V.Uspenskiy tomonidan 1931-yilda notaga olingan. Bayot-IV Gulhaniy she'ri, V.Uspenskiy tomonidan notaga olingan. Bayot-V Lutfiy she'ri, Sh.Shoumarov ijrosida yozib olingan.

Dugoh-Husayn V.Uspenskiy Sh.Shoumarov ijrosida notaga olingan. Chorgoh-II Furqat she'ri asosida Sh.Shoumarov ijrosida yozib olingan. "Naylaram" 1939-yilda "O'zbek xalq qo'shiqlari" to'plamiga ham kiritilgan. "Gulyor" Furqat she'ri, Sh.Shorahimov ijrosida V.Uspenskiy notaga olgan nusxasi, "Uzdavnashr"ning "Gulyor-Shahnoz" to'plamida bosilgan [2, 3].

2-rasm. Viktor Uspenskiy Shorahim Shoumarov ijrosida Farg'ona-Toshkent maqomlarini yozib olish jarayonidan.

3-rasm V.A.Uspenskiy, I.A.Akbarov va Sh.Shoumarov. 1947-yil

1956-yil Ushshoq Mulla To'ychi Toshmuhammedovning ikkinchi varianti, Navoiy she'ri Shorahim Shoumarov ijrosida V.Uspenskiy yozib olgan. 1949-yil "Navoiy so'ziga musiqaqlar" to'plamida bosilib chiqqan") va ko'pgina katta ashulalarni yozib olgan [1, B.102].

„ЧОРГОХ“ ДАН

М. М. $\text{♩} = 75$

Овоз

Танбур

Bu yozib olingan kuylar “O‘zbek vokal musiqasi” to‘plamida nashr etilgan. V.A.Uspenskiy bu og‘ir va mashaqqatli ishda mohir xonanda tomonidan ko‘rsatilgan ijodiy tashabbusni, milliy musiqa sohasidagi san‘atini va ijrochilik mahoratini yuqori baholagan edi. U ashulalarni aniq aytar va usullarga katta e‘tibor berar edi. Ularning hamkorlikdagi olib borgan ishlarini muvaffaqiyatli chiqishiga xonandadagi bu hislatlar katta yordam bergan.

Viktor Uspenskiy Shorahim Shoumarov bilan “Qarinavo”, “Sobirjon”, “Ilg‘or”, “Dilrabo”, “Nasrullo” ashulalarini yozib oldi va garmoniyaladi”.

V.Uspenskiy Belyayev bo‘lgan yozishmalaridan birida 1927-yil 30-avgustda o‘zining shu ishi to‘g‘risida quyidagilarni bildiradi. “Ehtimol, men garmoniyalagan ashulalarimning ko‘p joyi senga be‘mani va g‘alati tuyular.

Bunda qiziq garmoniyalar, modulyatsiyalar, kontrapunktlar xullas naqshlar yo‘qligini ko‘rasan, mana shu narsalar bo‘lmaganligi sabab shuki, men bu kuylarning o‘ziga xos xususiyatlarini saqlab qolishiga va ularni cholg‘u ansambllarida chalganda aynan o‘z holidan eshitilishini ta‘minlashga intildim”. 1930-yil V.Uspenskiy Sh.Shoumarov bilan uchrashib maqomlarni notaga olishni yana davom ettiradi.

Shu davr ichida Viktor Aleksandrovich tomonidan professional o‘zbek musiqachilaridan yozib olingan yirik asarlar orasida „Bizning qishloq“, „Uyg‘oning“, „Dilxiroj“, „Zilzila“, „Gir‘yon qozoq“ (uch qism), „Gir‘ya“ (ikki qism), „Mo‘g‘ulchai dugoh“ (uch qism) ashulalarini alohida ko‘rsatib o‘tish kerak. V. A. Uspenskiy shu ashulalardan tashqari besh qismlik „Chorgoh“ maqomini yangidan yozib oladi va undan olti bo‘lakdan iborat Shahnozi-Gulyorni va Bayot maqomining bir qismini yozib oladi [1, B.101].

Dugoh Husayn (besh qism)

Chorgoh (besh qism).

Nasrullo (besh qism). Bayot (besh qism).

Gir‘ya (to‘rt qism). Kamchinbek (ikki qism).

«Navoiy g‘azallariga yozilgan ashulalar”. O‘zdavnashr 1949. Bu to‘plamga Uspenskiy yozib olgan quyidagi ashulalardan parchalar kiritilgan:

- Chorgoh (bir qism)

- Bayot (ikkinchi va uchinchi qismi) Nasrullo (birinchi va uchinchi qismi)

- Chapandoz Ushshoq

- „Shahnozi Gulyor” (olti qismli) O‘zdavnashr tomonidan nashr qilinmoqda. Farg‘ona qo‘shiq-lari, Katta ashulalar, Zikr yo‘llari.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Я.Пеккер. Владимир Александрович Успенский. М., 1953
2. А.Хожимаматов. Viktor Aleksandrovich Uspenskiyning ijodiy yo‘li. Maqola. 2023.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/viktor-aleksandrovich-uspenskiyning-ijodiy-yo-li>
4. В.А.Успенский. Научное наследие воспоминания современников композиторское творчество письма. Т.1980
5. R.Yunusov. Sharq xalqlari maqomlari. O‘quv qollanma. Toshkent. 2022
6. V. A. Uspenskiyning 1930 yil 27 avgustdagi xati.
7. A.Jabborov. O‘zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari. Ma’lumotnoma. Toshkent. 2004